

Н.Н. РОСТОВА

**Образ Христа как антропологическая антитеза
в творчестве И. Крамского***

Аннотация. В статье анализируется ключевой сюжет в живописи выдающегося русского художника Ивана Николаевича Крамского, связанный с образом Христа. Автор показывает, что художник составляет из двух картин своеобразный диптих, где в первом случае Христос представлен в своей истине, согласно своей внутренней логике, а во втором случае мы смотрим на Христа извне, в его явлении миру, где мир встречает его хохотом. Автор показывает, что Христос волнует художника не в теологическом смысле, но составляет для него антропологический интерес. Христос — образ возвышенной мысли о человеке. Если картина «Христос в пустыне» обнажает замысел о человеке в его решительности идти по пути совершенства, то картина «Хохот» показывает, как человеку одновременно прищуще бежать собственного идеала. «Смеясь» над Христом, человек предаёт забвению собственную суть.

Ключевые слова: философия искусства, русское искусство, философская антропология, «Христос в пустыне», передвижники, атеизм, совершенство.

Abstract. The article analyzes the key plot in the painting of the outstanding Russian artist Ivan Nikolaevich Kramskoy, associated with the image of Christ. The author shows that the artist makes up a kind of diptych from two paintings, where in the first case Christ is represented in his truth, according to his inner logic, and in the second case we look at Christ from the outside, in his appearance to the world, where the world greets him with laughter. The author shows that Christ does not concern the artist in a theological sense, but is of anthropological interest to him. Christ is the image of an exalted thought about man. If the painting «Christ in the Desert» exposes the idea of a man in his determination to follow the

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ростова Н.Н. Образ Христа как антропологическая антитеза в творчестве И. Крамского // Философия хозяйства. 2026. № 1. С. 146—153. DOI:

path of perfection, then the painting «Laughter» shows how a person simultaneously runs away from his own ideal. By «laughing» at Christ, a person forgets his own essence.

Keywords: philosophy of art, Russian art, philosophical anthropology, «Christ in the Desert», Peredvizhniki, atheism, perfection.

УДК 103.3

ББК 87.5

Иван Николаевич Крамской — революционер в русской живописи, возглавивший известный «бунт четырнадцати» в 1863 г., когда претенденты на золотую медаль Академии художеств отказались от конкурса, вышли из Академии и образовали Санкт-Петербургскую артель художников. Крамской стоял у истоков Товарищества передвижных художественных выставок, перенявшего эстафету у Артели, когда деятельность последней стала угасать. Именно Крамской еще до образования Товарищества организовал первую провинциальную выставку русского искусства в Нижнем Новгороде. Как теоретик искусства Крамской проповедовал национальность и идейность в живописи; как общественный деятель он предлагал проект переустройства художественного образования в России. Как художник он реализовывал свои взгляды в живописи.

О себе он говорит, что «делал что-то спросонья, ощупью, и вдруг толчок... проснулся... 63-й год, 9 ноября, когда четырнадцать человек отказались от программы. Единственный хороший день в моей жизни, честно и хорошо прожитый! Это единственный день, о котором я вспоминаю с чистою и искреннею радостью» [1, т.1, 224]. «Проснувшись» в 1863 г., Крамской сам стоит перед задачей — сделать художественное высказывание. И признается, что пошли «неурожайные» годы. Оценивая себя строго, т. е. исключая портретное, рутинное для него творчество, Крамской впоследствии приходит к выводу, что создал за всю жизнь всего несколько картин. Мы знаем навеянных гоголевским духом «Русалок» (1871) и «Лунную ночь» (1880), автобиографичную «Неутешное горе» (1884), образ «Неизвестной» (1883). Но красная линия его художественной жизни пролегает между двумя полотнами: «Христос в пустыне» и «Хохот (Радуйся, царю иудейский)».

Крамской хочет взять великий сюжет. Как он говорит, будучи счастливым в семейной жизни: личное счастье не наполняет жизни. По ту сторону житейских радостей и хлопот открывается бездонное великое одиночество, внутренняя жизнь человека, в которой показывает себя потаенная суть вещей. За личным есть то, что определяет личность. Общечеловеческое, как выражается Крамской. Или соборное — как скажет русская философия. Эта изнутри открываемая жизнь безбрежна, поэтична, и только она и составляет подлинный смысл отмеренного нам времени. Именно это расширенное самоощущение определяет главный мотив творчества Крамского, связанный с образом Христа.

Крамской в двух картинах являет антитезу: Христа-в-себе и Христа-для-нас. Написав «Христа в пустыне» в 1872 г., он имел в уме продолжение начатого разговора и всю оставшуюся жизнь работал над «Хохотом» (1877—1887), но так и оставил его неоконченным, страдая от невозможности быть художником в полную силу.

Крамской признается: «Христос в пустыне» — это его первая серьезная и неслучайная работа. Христос для Крамского был не абстрактной идеей, но видением, неотступно его преследовавшим. Галлюцинацией, его терзавшей. Он видел его воочию, его одинокую согнутую фигуру, как живую, предстоящую ему, с другими же говорил о Христе как о близком человеке, о чем вспоминает Репин [2, 184].

В 1872 г. в письме Ф. Васильеву Крамской буквально пишет: «... вот уже пять лет неотступно он стоял передо мной, я должен был написать его, чтобы отделаться... Во время работы за ним много я думал, молился и страдал... Бывало, вечером уйдешь гулять, и долго по полям бродишь, до ужаса дойдешь, и вот видишь фигуру, статую. На утре, усталый, измученный, исстрадавшийся, сидит один между камнями, печальными, холодными камнями; руки судорожно и крепко сжаты, пальцы впились, ноги поранены, и голова опущена... Сколько раз плакал я перед этой фигурой! Ну что ж после этого? Разве можно это написать? И Вы спрашиваете себя и справедливо спрашиваете: могу ли я написать Христа? Нет, дорогой мой, не могу и не мог написать, а все-таки писал и все писал до той поры, пока не вставил в раму, до тех пор писал, пока его и другие не увидели, — словом, совершил, быть может, профанацию, но не мог не писать. Должен был написать. Уж как хотите, не мог я обойтись без этого. Я могу сказать, что писал его слезами и кровью» [1, т.1, 132—

133]. Крамской плакал, страдал, молился над картиной, не мог ее написать и вместе с тем не мог этого не сделать. Он должен был ее создать, хотя бы слезами и кровью. Написав ее, Крамской поседел, постарел, хотя ему было всего 35 лет.

Но кто перед нами предстает на полотне «Христос в пустыне»? Бог? Человек? Крамской то пишет о том, что в Христе нет ничего земного, то называет его человеком, «мировым человеком» и даже однажды соглашается, что выразил лишь свои личные мысли о Христе, написал «собственного» Христа. Но эти высказывания, встречающиеся в письмах, говорят не о противоречиях Крамского, а о том, что волновало его собеседников. Однако Крамской мыслит иначе. «Евангельский рассказ, — говорит он, — какова бы ни была его историческая достоверность, есть памятник действительно пережитого человечеством психологического процесса» [1, т.1, 217]. Иными словами, Христос реален. Крамской по ту сторону теизма и атеизма. Он решает не проблему Бога, но проблему человека. Его волнует предельная возвышенная мысль о человеке. Воплощение ее он видит в Христе. И антропологически он прав — ибо Богочеловек свидетельствует собой о совершенстве человека. Крамской не снижает Бога до человека, но возвышает человека до замысла о нем. И даже, смущая всех, неоднократно называет Христа атеистом. Но не потому, что Бога нет, а потому что идеал достигнут, явлен и воплощен во Христе. Христос — совершенство. Но в чем состоит совершенство? Каков замысел о человеке?

Как говорит Крамской, мы до сих пор не можем понять учения Христа. Не можем понять его страшную революционность. Попробуйте серьезно следовать ему, и вы увидите, что это почти невозможно. Крамской называет учение Христа беспощадным — беспощадным к нашему эгоизму, малодушию и лицемерию. Дело не в чудесах, творимых Христом. Ведь чудеса — нечто необязательное для человека. А в том, что Христос обратил требование к самому сердцу человеческого, неумолимое, безусловное, неизбежное. Потому он и «атеист», что требование совершенства мы отныне адресуем не Богу, а себе. Если бы, говорит Крамской, Христос воскрешал мертвых, летал по воздуху и творил другие чудеса, это бы не взволновало человечество, ведь это вещи невозможные для человека, а значит, его не касающиеся. Но «совсем другой разговор, когда находится такой чудак, который будит заснувшую совесть, рекомендует поступать так,

как в человеческом сердце написано творцом (и мы это все, скажем потихоньку, чувствуем), и когда мы пытаемся уверять его, что совершенство только в боге, а он нам на это собственным личным опытом докажет наше лицемерие и нанесет поражение...» [1, т.1, 218—219].

Крамской пишет Христа, удалившегося в пустыню, имея в виду евангельский рассказ об искушении Христа сатаной. Христос-в-себе — это образ предельного одиночества. Как говорит Крамской, прежде чем явиться с истиной к людям, нужно уйти в себя, стать независимым, все спокойно обдумать. Быть атеистом — значит черпать силу в себе. Атеизм, говорит Крамской, — это наивысшая ступень религиозного чувства. Но где взять силу, как взойти на высшую ступень? Мир искушает тебя, правит тобой. Нужно самособраться, обратиться к себе. Молитва Христа и есть необходимый момент самососредоточения, дарующего силу. Нужно упрочниться в себе, и тогда можно идти в мир, действовать, творить, умирать за правду. Молитва Христа, говорит Крамской, — это «стихийное состояние человеческого духа в трагические моменты. Это самоуглубление, беседа бога с самим собою. Недаром хорошие люди говорили, что молитва творит чудеса. Молитвенное состояние — это одна из самых таинственных лабораторий в человеке. Когда горы несправедливостей, эгоизма, тупости и зверства людского опрокидываются на благороднейшие побуждения наши, человеческий дух как бы стихает, не противоречит, и только ищет места, где бы спокойно можно было заплакать, чтобы никто не видал этого, и два-три часа такого состояния достаточно для того, чтобы все, что еще химически не соединилось, приняло ту новую, до страшной упругости, силу, которая способна заставить затрепетать окружающее. До этого момента постороннее, внешнее беспокоит, ранит меня, я еще под влиянием внешних впечатлений, они на меня действуют, после — я творец и активный деятель» [1, т.1, 231].

Образ Христа на полотне задан напряжением между Его лицом и Его руками. Между самопогружением и выходом из него. Его задумчивое лицо — молитва, таинственная лаборатория человеческого духа, свободного от мира. Его сжатые руки — «чудо» свершившихся связей. Трудно быть человеком. Невозможно быть человеком. Ни среди природы, ни среди людей. А между тем найдется один, в ком оправдается все человечество. Крамского волновал этот один. Каждый из нас. Ведь искушение Христа, говорил он Репину, сидело в

Нем самом. И каждый из нас стоит перед своим одиночеством и своими искушениями. Каждый из нас, как Христос, должен решить — слиться ему с миром или утвердить в нем правду. «Есть, — говорит Крамской, — один момент в жизни каждого человека, мало-мальски созданного по образу и подобию божию, когда на него находит раздумье — пойти ли направо или налево, взять ли за господа бога рубль или не уступать ни шагу злу» [1, т.1, 446].

Христос для Крамского — близкий, а не далекий, чужой, «божественный», которому нельзя подражать. Близкий не потому, что он человек, а потому что в нем человеку дан ответ. Во Христе, признается Крамской, я нашел успокоение, ибо главный личный вопрос через Него был решен.

Но того, кто следует за Христом, ожидает та же участь, что постигла Его, — хохот. Преследовал хохот и Крамского. Как говорит Крамской, одно дело говорить об истине и добре, а другое — попробовать провести истину в жизнь. Попробуйте — и вы увидите, «какой подымется хохот кругом. Этот хохот всюду меня преследует, куда я ни пойду, всюду я его слышу» [1, т.1, 219].

Крамской называл картину «Хохот» вторым и последним томом «Христа в пустыне». «Теперь, — говорил он, — я написал “Быть или не быть” или около этого. А потом будет он же в терновом венце — в шутовском костюме царя» [1, т.1, 219]. Как и первый образ, второй мучил его, приходил в видениях, так что страшно делалось. Ему все казалось: вот-вот — и он напишет его. Так он был реален для него. Периодами он окунается в работу с головой и признается, что работает усиленно, страстно, «испытывая минуты высокого наслаждения» [1, т.1, 421].

Крамской обращается к евангельскому рассказу о поругании Христа. По свидетельству евангелиста Марка, «воины отвели Его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели Его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на Него; и начали приветствовать Его: радуйся, Царь Иудейский! И били Его по голове тростью, и плевали на Него, и, становясь на колени, кланялись Ему» (Мк. 15: 16—19).

Крамской описывает свой замысел: «Ночь перед рассветом, двор, то есть внутренность двора, потухающие костры, римские солдаты, всячески надругавшись над Христом, думают, как бы еще убить время, судьи долго что-то совещаются, как вдруг... гениальная

мысль! Ведь он называл себя царем, так надо нарядить его шутом гороховым! Чудесно! Сейчас все готово, и господам докладывают, и вот все высыпало на крыльцо, на двор, и все, что есть, покатывается со смеху. На важных лицах благосклонная улыбка, сдержанная, легкая, тихонько хлопают в ладоши, чем дальше от интеллигенции, тем шумнее веселость, и на низменных ступенях развития гомерический хохот. Он бледен как полотно, прям и спокоен, только кровавая пятёрня от пощечины горит на щеке» [1, т.1, 227].

Теперь Крамской пишет уже не собственно Христа, а толпу. Страшный, грубый мир, окамененное нечувствие. Христос-для-нас — это хохот, или, что то же самое, образ нашей немощи перед требованием совершенства, наши животность и убогость. На полотне Христос остается как символ совершенства. Молча стоит он вдалеке со связанными руками, взирая на корежасьую в припадках болезненного веселья толпу. Мир изрыгает совершенство в своем хохоте. Бежит своего человеческого лица. И всякий раз, говорит своим полотном Крамской, мы готовы смеяться и распинать Христа. И всякий раз мы готовы предавать себя в своей истине. Только Крамской тогда еще не знал, что скоро придут времена, когда и хохот исчезнет, останется только равнодушие. Современный мир ищет других зрелищ.

Сам Крамской чувствовал свое одиночество. «Страшно, — говорил он, — созреть до той высоты, на которой остаешься одинок» [1, т.1, 141]. Люди ничтожны. Да и вовсе не люди они, а животные, по ошибке названные “человеками”» [1, т.1, 383]. Мир словно разверзшаяся могила, смотришь — и жутко становится. В одном из писем Крамской признается, что к нему пришло желание умереть, а еще лучше в детстве, не зная «изнанки жизни». И все же Крамской верит в человека. В письме Салтыкову-Щедрину он пишет, имея в виду сказку писателя: «Я думаю о людях нехорошо, даже достаточно мрачно, но, чтобы решить мрачно о человечестве, у меня еще недостает храбрости, так как знаю, что после потери этой последней надежды жить не стоит, и я еще в качестве человека-карася надеюсь» [1, т.2, 153].

В картине «Хохот» Крамской обрушивает на нас не отчаяние, а веру. Веру не только в идеал Христа, его упорство и непоколебимость, но веру в толпу — в нас, все еще что-то чувствующих, а значит, способных увидеть во Христе Христа, в себе — человека. И даже

полагает разрешение евангельской истории единственно возможным. Фатальным, естественным. «Даже лучше, что оно так кончилось, — говорит Крамской, — потому что вообразите его торжество: его все признают, слушают, он победил — да разве ж это не было бы в тысячу раз хуже? Разве могли бы открыться для человечества те перспективы, которыми мы полны, которые дают колоссальную силу людям стремиться вперед?» [1, т.1, 447].

Следуя собственным заветам искусства, Крамской представил в живописи идею: в первой картине диптиха он явил внутренний идеал человека, обращенного к себе, предел возможного совершенства; во второй картине — нашу необоримую склонность бежать собственного идеала, замысла Бога о нас. Вопрос же состоит в том, могут ли идеи заменить живопись? Идеи — это идеи, а живопись — это живопись. Крамской уповал на умный образ. Максимум выразимости мысли достигается именно в образе, ибо образ выше слова. Как говорил Крамской, только живопись дает реальность мысли.

Литература

1. *Крамской И.Н.* Письма, статьи: В 2 т. М.: Искусство, 1965-1966. 627 с; 599 с.
2. *Репин И.Е.* Далекое близкое. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2018. 532 с.

References

1. *Kramskoj I.N.* Pis'ma, stat'i: V 2 t. M.: Iskusstvo, 1965-1966. 627 s; 599 s.
2. *Repin I.E.* Dalekoe blizkoe. M.; Berlin: Direkt-Media, 2018. 532 s.